

X11	X12	X13	X14	X15	X16	X17	
3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	5	4	4	5	5
5	3	3	3	4	5	4	5
4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	3	3	4	4	4	2
3	5	3	3	4	5	5	3
4	4	5	5	5	4	5	4
3	4	1	1	5	5	4	1
4	5	3	3	4	4	4	2
3	2	2	2	4	3	2	2
3	3	4	4	4	3	3	3
2	3	5	5	5	3	3	3
4	3	4	4	4	5	3	4
2	2	3	3	3	3	3	3
4	5	5	5	4	4	5	1
5	5	4	4	4	5	4	5
4	5	5	5	4	4	5	5
3	4	4	4	4	4	4	3
4	4	3	3	3	3	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3
1	2	4	4	4	3	2	1
1	2	5	5	4	3	3	1
3	4	4	4	3	4	5	4
1	1	2	2	3	2	4	1
5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	1
4	4	2	2	4	4	4	2
2	2	2	2	3	2	2	2
5	5	5	5	5	5	5	5
3	4	2	2	3	3	2	1
3	5	5	5	5	5	5	5
5	5	4	4	5	5	5	3
4	4	5	5	4	4	5	4
4	5	4	4	4	5	5	4
4	4	4	4	4	4	4	4
4	5	4	4	4	5	4	4
3	4	3	3	3	3	3	1
3	1	1	1	1	2	2	1
3	4	1	1	4	3	2	1
3	3	3	3	3	3	3	3
3	5	1	1	4	2	2	1
3	3	3	3	3	3	3	3
3	3	4	4	3	4	2	3

1	1	1	3	2	2	1
4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	4
4	5	5	4	5	5	1
3	3	4	4	4	4	2
2	2	5	4	3	4	4
5	5	3	5	5	5	1
4	4	5	4	3	3	3
5	5	5	5	5	5	5
2	4	4	4	4	4	3
2	4	1	5	4	2	2
3	3	2	3	3	3	3
5	5	5	5	5	5	1
2	3	3	4	3	2	2
4	5	4	5	4	5	3
4	4	4	4	4	4	4
2	2	4	4	4	4	4
3	3	3	3	3	3	3
3	3	3	3	4	4	2
4	4	4	4	4	4	4
4	2	1	2	2	2	2
1	1	5	3	1	2	3
3	2	3	4	4	3	1
3	3	4	4	4	4	3
4	3	5	4	4	4	3
4	5	4	4	4	5	5
2	3	3	3	3	3	3
3	3	3	3	3	3	3
1	2	4	4	1	1	1
4	4	2	4	4	4	4
4	5	4	3	3	3	4
4	3	3	4	4	4	2
4	4	4	4	4	4	4
4	2	3	3	4	4	3
5	5	5	5	5	5	2
2	3	3	4	4	3	4
4	4	4	3	4	4	3
4	3	4	4	2	3	4
2	2	4	4	4	3	1
4	5	5	5	5	5	3
4	3	4	3	4	5	5
5	5	4	5	4	5	3
2	2	4	3	2	2	2
3	4	3	4	4	3	5

1	1	1	1	1	1	1
4	3	3	4	3	3	3
3	4	4	4	4	4	2
4	4	2	4	4	4	4
4	4	4	4	4	5	4
4	4	3	5	5	5	2
2	2	5	3	3	3	3
3	2	5	5	3	4	1
4	4	5	4	5	4	3
5	4	4	3	3	4	3
3	3	3	3	3	3	3
4	4	5	4	5	4	3
5	5	5	5	5	5	5
4	3	3	3	4	2	1
3	3	2	4	4	4	2
4	3	2	3	4	4	2
5	5	4	5	5	5	3
4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	5	5	5	5
2	4	2	4	4	4	2
2	3	2	3	2	3	2
4	4	5	5	5	5	5
4	3	3	4	4	4	3
2	4	1	4	4	4	4
4	4	1	4	4	4	1
4	4	4	4	5	5	2
3	3	3	3	3	3	3

X21	X22	X23	X24	X25	X26	Y11	
	3	3	3	3	3	3	3
	4	5	5	4	5	4	5
	5	5	5	4	4	4	4
	4	4	4	4	4	4	4
	4	4	4	4	3	4	4
	5	5	5	5	5	4	4
	4	4	4	4	4	4	4
	4	4	4	5	3	3	4
	4	4	4	3	4	4	4
	4	4	4	4	4	5	3
	4	4	4	4	4	4	4
	3	3	3	3	2	3	4
	4	3	4	5	4	4	3
	3	3	3	3	3	3	3
	4	4	5	3	4	4	4
	5	5	4	5	4	4	5
	5	5	4	5	5	4	4
	4	4	4	4	3	3	4
	3	4	2	4	4	3	3
	3	3	3	3	3	3	3
	2	2	3	3	3	4	3
	3	3	3	2	3	3	5
	4	5	4	5	3	4	4
	2	3	2	2	3	3	2
	5	5	5	5	5	5	5
	5	5	5	5	5	5	5
	3	3	3	4	4	4	4
	3	3	3	3	3	3	3
	5	5	5	5	5	5	5
	4	3	4	4	4	4	4
	5	5	5	5	5	5	5
	5	5	5	5	5	5	5
	4	4	4	4	4	4	4
	5	4	4	4	4	5	4
	4	4	4	4	4	4	4
	5	4	4	5	4	4	5
	4	4	4	4	4	3	4
	3	3	3	3	3	3	5
	3	3	4	3	3	1	4
	3	3	3	3	3	3	3
	3	4	2	5	3	5	5
	3	3	3	3	3	3	3
	4	4	4	4	4	4	3

3	3	3	3	3	3	2
4	4	4	4	3	4	4
5	5	5	5	5	4	5
3	3	3	3	3	4	3
4	4	4	4	4	3	4
3	3	3	4	3	3	4
5	5	5	5	5	5	3
4	4	4	4	4	4	4
4	3	4	4	5	5	5
2	2	2	4	3	3	4
2	2	4	3	3	3	4
3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	5	4	3	4
3	3	3	4	4	4	4
5	4	4	5	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4
3	3	3	3	3	3	3
3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	3	4	3
3	3	4	4	3	4	3
2	2	2	4	2	2	4
4	3	3	3	3	4	4
4	4	4	4	4	4	5
4	4	4	4	5	4	4
3	3	3	3	3	3	4
4	4	4	4	3	4	4
3	3	3	3	3	4	3
3	3	3	3	3	3	3
4	3	5	3	2	4	3
4	4	4	4	4	4	4
4	4	5	3	4	4	5
4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	3	4	4	3
5	5	5	5	5	4	4
4	4	3	4	3	4	4
3	3	3	3	3	3	3
4	3	3	4	3	4	4
4	4	4	4	3	4	4
5	5	5	5	5	5	5
4	5	5	5	4	5	5
5	5	5	5	4	4	5
3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4

4	4	4	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	3	4	3
4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	5
4	5	5	5	5	5	5
3	3	3	3	3	3	4
4	4	4	4	4	4	5
4	4	4	3	4	4	4
3	3	4	3	4	3	4
3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5
4	4	4	4	3	2	4
3	3	3	3	3	3	4
4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	4	5
4	4	4	4	4	4	4
5	5	4	5	5	5	4
4	4	4	4	4	3	4
4	4	5	5	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5
3	4	3	3	4	4	3
3	3	3	3	3	3	4
4	4	4	4	4	3	4
4	4	4	4	3	4	5
3	3	3	3	3	3	3

Y12	Y13	Y14	Y15	Y16	Y17	Y18	
	3	3	3	3	3	3	3
	5	4	4	5	5	5	4
	4	4	5	4	5	4	5
	4	4	4	4	4	4	4
	4	4	4	4	4	4	4
	5	5	5	5	4	5	5
	4	4	4	4	4	5	5
	4	5	4	5	5	5	3
	4	4	5	4	4	4	4
	2	4	4	5	4	3	5
	4	4	4	4	4	4	4
	4	4	4	4	4	4	4
	4	4	5	4	4	3	4
	4	4	4	4	4	3	4
	4	5	5	5	5	4	5
	4	5	5	5	4	4	4
	4	5	5	5	5	4	5
	4	4	4	4	4	4	4
	3	3	3	3	3	3	3
	3	3	3	3	3	3	3
	3	4	3	3	4	3	3
	5	5	5	5	5	5	5
	5	5	4	4	5	3	4
	3	2	2	4	4	2	4
	5	5	5	5	5	5	5
	5	5	5	5	5	5	5
	4	4	4	4	4	4	4
	3	3	3	3	3	3	3
	5	5	5	5	5	5	5
	4	4	4	4	4	4	3
	5	5	5	5	5	5	5
	5	5	5	5	5	5	5
	4	5	5	5	5	5	5
	4	5	5	5	4	5	5
	3	4	4	4	4	4	4
	4	4	5	4	4	5	4
	4	4	5	4	4	5	4
	5	5	1	2	3	2	4
	5	5	5	3	5	5	5
	3	3	3	3	3	3	3
	3	4	4	5	5	5	5
	3	3	3	3	3	3	3
	3	3	3	3	3	3	3

3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5
4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4
3	3	3	3	3	3	3
3	4	5	4	4	3	4
5	5	5	5	5	5	5
4	4	4	4	4	4	4
4	4	3	3	4	3	4
3	3	3	3	3	3	3
5	5	3	5	5	5	5
4	4	5	5	5	5	5
4	5	4	5	5	4	5
4	4	4	4	4	4	4
3	3	3	4	4	4	4
3	3	3	3	3	3	3
3	4	3	3	3	3	3
3	3	4	3	4	3	3
5	5	3	4	4	2	4
3	5	5	4	3	4	4
4	4	4	4	4	4	4
4	5	3	4	4	4	3
4	4	3	3	4	3	4
4	4	4	4	4	5	4
3	3	3	3	3	3	3
3	3	3	3	3	3	3
2	2	2	2	3	3	4
4	4	4	4	4	4	4
5	4	3	4	4	3	5
4	5	5	5	5	5	5
4	4	4	4	4	4	4
3	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	5	5	5
3	4	4	3	4	2	4
3	3	3	3	3	3	3
4	3	4	3	4	4	3
4	3	4	3	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5
4	3	5	5	3	5	5
4	5	4	5	5	5	4
2	3	2	2	3	3	3
4	4	4	4	3	3	3

3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4
3	4	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4
5	5	4	5	4	5	5
4	5	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5
4	5	4	5	5	4	4
3	3	3	4	4	4	4
3	3	3	3	3	3	3
4	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5
4	3	4	4	3	4	4
4	4	4	4	4	4	4
4	3	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5
4	4	4	4	4	4	4
4	5	4	4	4	5	4
4	4	4	4	4	4	4
3	4	4	3	4	3	3
5	5	5	5	5	5	5
4	4	5	4	4	4	5
4	4	4	4	4	4	4
4	5	5	5	4	5	5
5	5	3	4	4	3	3
3	3	3	3	3	3	3

Z11	Z12	Z13	Z14	Z15	Z16	Z17	
4	4	4	4	3	3	3	3
4	4	4	5	5	4	5	4
5	5	5	5	3	5	5	4
4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	5	4	4	4
4	4	3	3	3	3	4	5
4	5	4	4	4	4	5	4
4	3	2	2	4	3	5	4
4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	3	3	3	4	4	4
3	3	3	3	3	3	3	3
3	2	2	2	3	3	3	3
4	5	4	4	4	5	4	3
2	3	3	3	3	3	3	3
3	3	2	2	4	3	4	3
5	4	5	5	5	4	4	4
5	5	4	4	3	5	5	4
3	3	3	3	3	3	3	4
3	3	2	2	2	2	3	4
3	3	3	3	3	3	3	3
3	3	3	3	2	2	3	2
3	2	4	4	3	4	4	4
4	4	4	4	3	5	3	4
3	2	3	3	3	2	3	2
5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5
3	3	2	2	2	2	4	4
3	3	3	3	3	3	3	3
5	5	5	5	5	5	5	5
4	4	3	3	4	3	3	4
5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	4	4	5	5	5	5
4	4	4	4	3	4	5	4
5	5	5	5	5	5	5	5
5	3	4	4	2	1	2	2
5	4	4	4	4	4	4	4
5	5	4	4	4	5	4	4
5	3	3	3	3	4	3	3
5	5	3	3	5	5	3	3
3	3	3	3	3	3	3	3
5	5	1	1	2	3	4	4
3	3	3	3	3	3	3	3
3	3	3	3	3	3	3	3

3	1	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5
3	3	4	4	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4
3	3	3	3	3	3	3
3	3	3	3	3	3	3
4	4	3	3	4	4	4
5	5	4	3	5	5	5
4	4	4	4	3	4	4
3	2	3	3	3	4	4
3	3	3	3	3	3	3
5	3	4	3	3	5	5
5	4	4	4	4	4	4
4	5	5	4	5	4	5
4	4	4	4	4	4	4
3	3	3	3	3	3	3
3	3	3	3	3	3	3
4	3	3	3	3	3	3
3	3	5	4	2	4	4
5	3	3	3	4	4	4
1	1	1	1	1	3	2
3	3	4	3	1	3	3
4	3	4	4	3	4	4
4	4	4	3	3	3	3
4	3	4	4	4	4	5
3	3	3	3	3	3	3
3	3	3	3	3	3	3
4	4	3	1	4	4	3
4	4	4	4	4	4	4
5	5	4	3	3	4	5
5	5	5	5	5	5	5
4	4	4	4	4	4	4
4	4	3	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5
4	4	5	4	4	5	3
3	3	3	3	3	3	3
3	3	3	4	3	4	4
3	3	3	3	2	4	3
5	5	5	5	5	5	5
5	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5
2	3	2	3	2	2	3
4	4	4	4	4	4	4

4	2	3	3	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4
4	3	3	3	3	3	4
4	4	4	4	4	4	4
4	3	4	4	4	4	5
4	4	4	4	4	5	5
3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4
3	3	3	4	4	4	4
3	3	3	3	3	3	3
4	3	3	3	3	4	4
5	5	5	5	5	5	5
4	4	2	2	4	4	3
4	4	4	4	4	4	4
4	5	4	4	5	4	5
5	5	5	5	5	5	5
4	4	4	4	4	4	4
4	3	4	4	5	5	5
4	4	4	4	4	4	4
4	4	3	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5
5	5	3	3	4	4	4
3	3	3	3	3	3	3
5	4	3	3	4	4	3
4	5	4	4	3	4	4
3	3	3	3	3	3	3